

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.18057359

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

АНАЛИЗ ПРИЧИН ГРЕХОПАДЕНИЯ АНГЕЛОВ

Аннотация. Статья рассматривает вопросы, связанные с первопричинами бунта Денницы против Бога, анализирует обстоятельства восстания и причины грехопадения ангелов. Предложено новое толкование притчей о талантах и минах, представлено значение и смысл числа зверя – 666, рассмотрена связь между грехопадением ангелов и людей. Рассчитан год восстания и изгнания падших ангелов с Небес.

Ключевые слова: бунт Денницы, причины грехопадения ангелов, мотивы восстания ангелов, значение и смысл числа зверя – 666, год восстания и изгнания падших ангелов с Небес, толкование притчи о талантах.

В христианстве имя сатана, дьявол – (противник, клеветник, обвинитель, в исламе – иблис) упоминается в книге Бытия в образе змея, который соблазнил Адама и Еву в Райском саду, в результате чего произошло их грехопадение и изгнание из Рая (Быт. 3:1-24). Хотя в Книге Бытия слово «сатана» не называется, змей в Райском саду интерпретируется, как дьявол по словам Иоанна Богослова:

– «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатанюю, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр 12:9).

В Библии показано, что сатана является первоисточником греха, до него на Земле зла не существовало:

– «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил (1 Ин. 3:8).

Ангелы – созданные Богом безгрешные духовные существа со свободной волей, наделённые Творцом знаниями и силой и направляемые Им для служения людям.

Падшие ангелы – те же самые ангелы, но которые были соращены пагубными речами денницы, приняли его сторону, перестали служить Богу и были изгнаны на землю, где стали орудием зла против людей.

В литературе отмечается, что сатана был самым могущественным и совершенным из всех Ангелов и имел имя Денница, Люцифер – «Утренняя звезда». Его красота и сила привели к гордыне и противодействию Богу:

– «Будучи творением Божиим, денница, до своего падения, обладал высоким достоинством и славой, превосходившими достоинство и славу многих прочих ангелов. Одной из главных причин его богоотступничества была поразившая его гордость» [1].

Часть Ангелов последовали за Денницей, поддержали бунт против Бога и были изгнаны вместе с ним, став падшими духами – демонами (в исламе – шайтанами):

– «падение части ангелов произошло в результате воздвигнутого одним из высших ангелов – денницей (он же – люцифер, сатана, диавол) – бунта против Бога» [1].

– «В ответ на бунт против Бога денница и увлеченные им ангелы были изгнаны с Небес» [1].

В литературе не указано время падения Денницы:

– «Об этом мы не имеем заведомо достоверных обстоятельных данных. Но точно известно, что данное событие произошло до грехопадения первых людей» [1].

– «Сатана пал до того, как искусил Адама и Еву в Саду (Бытие 3:1-14). Таким образом, падение сатаны должно было произойти где-то после того, как были созданы ангелы, и до того, как он искусил Адама и Еву в Эдеме» [2].

В связи с таким изложением событий возникают некоторые вопросы:

1. В Книге Бытия указан грех Денницы – искушение и обман Евы и Адама, после чего змей получил наказание:

– «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей» (Быт. 3:14).

Но после этого греха «древний змий» не был низвергнут с Небес. Тогда за какой проступок и когда он был изгнан?

2. Вместе с Денницей была изгнана третья часть ангелов.

Но ведь Ангелы разумнее и мудрее людей, но даже любой человек не согласился бы променять Царство Небесное на ад. Тогда почему Ангелы поддержали Денницу в неправде, зная, что будут изгнаны?

3. Не указано какими посулами соблазнил Денница Ангелов на восстание против Творца.

4. Любой грех снимается покаянием, но тогда почему согрешившие ангелы не раскаялись перед Богом и даже не было попыток этого?

5. Некоторые авторы указывают, что эти события произошли до грехопадения Евы и Адама, но почему Пророки Исайя и Иезекииль пишут:

– «Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? ... ибо ты разорил землю твою, убил народ твой» (Ис. 14:16-20).

– «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» (Ис. 14:12).

– «... Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор» (Иез. 28:17).

О каких царствах и народах идёт речь, о каких разрушенных городах и пленниках говорили Пророки? Ведь до грехопадения Адама и Евы не было народов и царств.

6. Отдельные авторы утверждают, что Денницу изгнали с Небес после Воскресения Иисуса Христа.

Но сатана к тому времени был уже изгнан и находился на земле, поскольку явился Христу для искушения в пустыне (Мф. 4:3-10; Лк. 4:3-13; Мк. 1:13), на земле же вошёл и в Иуду:

– «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искаротом, одного из числа двенадцати» (Лк. 22:3).

Также Христос называет его «князем мира сего (земного)» (Ин 14:30).

7. Нигде не указано в каком году были изгнаны ангелы с Небес и сколько времени длилось их противостояние Богу.

8. Если Денница воспротивился воле Божьей по своей гордыни, тогда о каких множествах беззаконий, поруганий и убийств говорили Пророки:

– «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле (делах) твоей ты осквернил святилища твои» (Иез. 28:18).

– «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» (Ис. 14:12).

– «ибо ты разорил землю твою, убил народ твой» (Ис. 14:20).

9. Не указано какое событие послужило импульсом для восстания Лучезарного Ангела.

10. Если Ангел Денница выразил своё несогласие с Богом, тогда в чём его грех? Ангелы и люди созданы с правом свободы выбора и волеизъявления и если за это Бог изгнал Денницу с Небес (как указывают многие авторы), разве в таком случае Он является Справедливым и Правосудным?

Попробуем ответить на эти вопросы.

События об изгнании Ангела Денницы с общниками изложены в основном в трёх источниках: Ветхий- и Новый Заветы, Книге Еноха.

Ветхий и Новый Заветы в описании не нуждаются. Книга Еноха, автор Енох – седьмой Патриарх от Адама, прадед Ноя (Быт. 5:18–28), основатель письменности, за благочестие и веру был взят Богом живым на Небо, его имя неоднократно упоминается в Библии:

– «Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5:23,24).

– «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу» (Евр.11:5).

Из всех книг Еноха, Первая книга (или Эфиопская) достоверно написана самим Енохом и

является первым в Мире рукописным произведением. Книга Еноха была очень популярна у ранних Христиан, на её сюжеты ссылаются, а его имя упоминают многие Ветхо- и Новозаветные авторы – (1Пет. 3:19-20), (2Пет. 2:4,5), (1Тим. 3:6), (Ис. 14:11-20), (Иез. 28:13-19), (Откр. 12:7-9), (Еф. 6:11,12), (Быт. 5:21-24), (Евр. 11:5) и (Иуды 14, 15), «на его труды опирались Отцы Церкви - Иустин Философ, Ириней Лионский, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген» [3].

Книга Еноха была утеряна, но позже были найдены переводы в составе эфиопской Библии. Она не включена в список канонических книг некоторых церквей, но до сих пор является канонической в Эфиопской и Эритрейской православных церквях. Вероятной причиной этого является то, что эта Книга была дополнена значительно позже произведениями, которые содержали мистические учения, имели другой стиль изложения, но появились под именем Еноха, что дискредитировало имя автора. Также эти книги показывали, что ангельские сущности породили на земле зло и насилие, что противоречило учению церкви. Книга Еноха была удалена из еврейского библейского канона, так как содержала пророчества, относящиеся ко Христу, что противоречило восприятию Мессии в иудейском понимании.

Проследим последовательность событий об изгнании ангелов и как они перекликаются в этих трёх Книгах: Ветхий – Новый Заветы и Книге Еноха [4].

Причины восстания Ангела Денницы.

После рождения Сына Бог сказал Ангелам:

– «... да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр. 1:6).

– «седи одесную Меня» (Евр. 1:13).

Но Денница восстал на Адама.

В Коране об этом сказано так: «Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился» (Сура Аль-Бакара 34).

Денница восстал на Адама, как на соперника, поскольку он хотел быть первым после Бога, возгордившись своей силой и красотой, и потеряв мудрость, воспротивился желанию Бога дать место Сыну справа от Себя:

– «В самом деле, диавол погубил Адама не потому, чтобы мог обвинять его в чем-нибудь, но по одной только зависти» (Толк. Ин. 8:41 Свт. Иоанн Златоуст).

– «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез. 28:15).

– «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» (Иез. 28:17).

– «Денница, считая себя более совершенным и сильным, чем Сын Божий, вознамерился очернить и низложить Адама с целью показа своего превосходства не только над Сыном, но и в конечном итоге над Отцом, и решил соблазнить Сына через жену, путём её обмана и клеветы на Бога. Ева была прельщена и научена змеем соблазнить Адама, так как конечной целью соблазнения была не Ева, а Адам» [5, с. 92].

После того как Денница добился соблазнением и клеветой на Бога, грехопадения Сына Божьего Адама, он пытается убедить всех Ангелов льстивыми словами и ложью, что желание Бога поставить Своего Сына (а не его, Денницу) по правую сторону от Себя, являлось изначально несправедливым ввиду отсутствия у Сына Праведности и Духовной чистоты, что выразилось в неспособности Адама устоять в Заповедях и которое показало превосходство его (Денницы) силы и могущества не только над Сыном, но в конечном счёте и над его Родителем. Третья часть Ангелов поверили клевете и приняли сторону Денницы.

Далее, Денница, осознавая, что рано или поздно поверившие лжи ангелы могут образумиться и/или утраститься Бога, решает лишить их мудрости через грех, и соблазняет их похотливыми мечтаниями через зрительное восприятие красоты дочерей человеческих:

– «тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы» (Быт. 6:2).

Этими словами показано, что Ангелы до этого, ввиду своей Святости и Духовной чистоты, не видели красоту «дочерей человеческих» в свете плотских связей, но обольщённые и воспламенённые пагубным влиянием и духом Денницы, опьянённые плотским влечением, затмили свою мудрость и возжелали их:

– «Ни страх наказания, ни продолжительность долготерпения не отклонили их от злых дел; раз низринувшись в пропасть и потеряв душевное зрение, они, объятые нечистой похотью, как бы каким опьянением, не захотели уже исправиться» (Свт. Иоанн Златоуст, толк. Быт. 6:4);

– «И ангелы, сыны неба, увидели их, и возжелали их» (Енох 2:2);

Злой гений и первоисточник греха Денница, понимая, как велик его грех перед Богом за со-
вращение Ангелов и желая избежать единолич-
ного наказания, а также предвидя, что Небожи-
тели могут отказаться от совершения грехов и
раскаяться перед Богом, призывает разожжённых
блудом, но ещё не согрешивших Ангелов,
заручиться демоническими закланиями друг
перед другом в том, что они не раскаются и не
отрекутся от занятия этими грехами и оста-
нутся «верными» друг перед другом в этих пре-
ступлениях:

– «И Семъязя (Денница), начальник их,
сказал им: «Я боюсь, что вы не захотите приве-
сти в исполнение это дело и тогда я один дол-
жен буду искупать этот великий грех». Тогда
все они ответили ему и сказали: «Мы все покля-
нёмся клятвою и обяжемся друг другу заклани-
ями не оставлять этого намерения, но привести
его в исполнение». Тогда поклялись все они
вместе и обязались в этом все друг другу заклани-
ями: было же их всего двести. И они спусти-
лись на Ардис, который есть вершина горы
Ермон; и они назвали её горою Ермон (пер. –
запрет), потому что поклялись на ней и из-
рекли друг другу заклания» (Енох 2:3-6).

События об обольщении Ангелов и связыва-
нии их «узами адского мрака», описывали
также Апостолы Иоанн и Павел:

– «И многие последуют их разврату, и через
них путь истины будет в поношении. И из лю-
бостязания будут уловлять вас лъстивыми сло-
вами; суд им давно готов, и погибель их не
дремлет. Ибо, если Бог ангелов согрешивших
не пощадил, но, связав узами адского мрака,
предал блюсти на суд для наказания» (2 Пет.
2:2-4);

– «великий дракон ... обольщающий всю
вселенную» (Откр 12:9).

После этих демонических ритуалов нача-
лось великое грехопадение третьей части анге-
лов под руководством денницы:

– «тогда сыны Божии ... брали их (дочерей
человеческих) себе в жены, какую кто избрал»
(Быт. 6:2).

– «... сыны Божии стали входить к дочерям
человеческим, и они стали рождать им» (Быт.
6:4).

– «И ангелы, сыны неба, увидели их, и воз-
желали их, и сказали друг другу: «Давайте вы-
берем себе жен в среде сынов человеческих и
родим себе детей» (Енох 2:2);

– «И они взяли себе жён..., и они начали вхо-
дить к ним и смешиваться с ними ... Они зачали
и родили великих исполинов» (Енох 2:8,9).

О рождении исполинов (людей высокого ро-
ста), от связей падших ангелов с дочерьми че-
ловеческими сказано также в Книгах Ветхого
Завета:

– «В то время были на земле исполины, осо-
бенно же с того времени, как сыны Божии стали
входить к дочерям человеческим, и они стали
рождать им» (Быт. 6:4);

В мифах Древней Греции также указано, что
великаны (циклопы) были рождены от Неба
(бога Урана) и Земли (богини Геи) [6]. Поэтому,
возможно, пути соблазнения женщин «бо-
гами», показанные в мифах Древней Греции,
имели под собой какие-то основания.

Чем закончились злодеяния ангелов?

– «Тогда взглянули Михаил, Гавриил,
Суръян и Урьян с неба и увидели много
крови, которая текла на земле, и всю неправду,
которая совершалась на земле. И они сказали
друг другу: «Голос вопля их (людей) достиг от
опустошенной земли до врат неба. И ныне к
вам, о святые неба, обращаются с мольбою
души людей, говоря: испросите нам правду у
Всевышнего» (Енох 2:18-20).

Призыв – «испросите нам правду у Всевыш-
него» показывает, что люди просят Ангелов об-
ратиться к Богу, а не сами обращаются к Нему,
что указывает на то, что Бог был недоступен
для молитв людей.

Далее, верные Ангелы обращаются к Богу с
описанием грехов падших ангелов и их вождя
денницы, и просят Его вынести решения об их
участи:

– «Ты все сотворил, и владычество над всем
Тебе принадлежит ... Так посмотри же, что сде-
лал Азazel, как он научил на земле всякому
нечестию и открыл небесные тайны мира. И за-
клипания открыл Семъязя (Денница), кото-
рому ты дал власть быть вождём его сообщни-
ков. И пришли они (стражи) друг с другом к до-
черям человеческими переспали с ними, с
этими женами, и осквернились, и открыли им
эти грехи. Жены же родили исполинов, и чрез
это вся земля наполнилась кровью и нече-
стием. И вот теперь разлученные души сетуют
и вопиют к вратам неба и их воздыхание воз-
носится: они не могут убежать от нечестия, ко-
торое совершается на земле. И Ты знаешь все,
прежде чем это случилось, и Ты знаешь это и их
дела, и, однако же, ничего не говоришь нам.

Что мы теперь должны сделать с ними за это?» (Енох 2:23-30).

– «Тогда стал говорить Всевышний, Великий и Святой, и послал Арсыйялалюра к сыну Лемеха (Ною) и сказал ему: «Скажи ему Моим именем: «скройся!» (от Потопа) и объяви ему предстоящий конец (миру)! Ибо вся земля погибнет, и вода потопа готовится прийти на всю землю, и то, что есть на ней, погибнет. И теперь научи его, чтобы он спасся и его семья сохранилась для всей земли» (Енох 2:31-34).

Подобный ответ Творца показан в Книге Бытия:

– «И увидел Господь, что велико разращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа» (Быт. 6:5-8).

После этого Господь обещает, что более Потопа на Землю не пошлёт:

– «И земля будет очищена от всякого разращения, и от всякого греха, и от всякого наказания, и от всякого мучения; И Я никогда не пошлю опять на неё потопа, от рода до рода вовек» (Енох 2:52).

На те же самые слова Создателя указывает Пророк Моисей:

– «поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли» (Быт. 9:11).

После этого Творец определяет грех ангелов и сообщает, что полагается им за такое отступление:

– «И Михаилу Бог сказал: „известить Семъйязу (Денницу) и его соучастников, которые соединились с женами, чтобы развратиться с ними во всей их нечистоте. ... крепко свяжи их под холмами земли ... пока не совершится последний суд над всею вечностью. В те дни их бросят в огненную бездну; на муку и в узы они будут заключены на всю вечность» (Енох 2:41,42).

В Евангелии об этом сказано так:

– «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной,

обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:7-9).

Эти же события описаны Апостолом Фаддеем:

– «се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники» (Иуды 14, 15).

– «и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуды 1:6).

Словами «и не нашлось уже для них места на небе» и «не сохранивших своего достоинства» показано, что ангелы были низвержены не потому, что восстали на Бога, а из-за того, что нарушили Заповеди Творца, совершили множество грехов, утратили Духовную чистоту и Святость, без которых не могли уже находиться на Святых Небесах. Фразой – «но оставивших свое жилище (на Небе)» подтверждается, что ангелы по своей воле оставили Небожителство, спускались на землю и осквернились связью с людьми:

– «Зачем вы оставили вышнее, святое, вечное небо, и преспали с женами, и осквернились с дочерьми человеческими» (Енох 3:43).

В предложении «обличить ... нечестие ... во всех жестоких словах, которые произносили на Него (Бога) нечестивые грешники» указано, что грех падших ангелов заключался не только в разращении, но в злословии на Бога того, что являлось клеветой и чего они сами не осознавали:

– «... злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся» (2Пет. 2:10,12).

Эти же события описывают Апостолы Лука и Матфей:

«... некоторый человек высокого рода отпавлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться» (Лк. 19:12).

Святитель Филарет Дроздов указывал, что: «Человек (высокого рода) в сей притче означает Бога Творца и Промыслителя» (Свт. Филарет (Дроздов) Толкования на Мф. 25:14).

Вероятно, речь идёт о том, что после соблазна Адама и Евы, Бог проявляет длительное терпение, надеясь на вразумление соблазнённых Ангелов:

– «Ни страх наказания, ни продолжительность долготерпения не отклонили их от злых дел» (Свт. Иоанн Златоуст, толк. Быт. 6:4);

Не дождавшись покаяния соблазненных, но ещё не осквернившихся Ангелов, Бог даёт Деннице и всем Ангелам полную свободу действий, а Сам отправляется на «время для создания нового неба и новой земли» для людей, которые будут Спасены после окончания всех веков [7, с. 57-66]:

– «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. ... И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Откр. 21:1-5);

– «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17);

– «Впрочем мы, по обетованию (обещанию) Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петра 3:13);

Перед «дорогой», Бог призывает всех Ангелов и поручает им управлять на земле во время Своего отсутствия: «призвал рабов своих и поручил им имение свое» (Мф. 25:14) и раздаёт Ангелам разнообразные Дары (в притче – таланты/мины), одним больше, другим меньше в зависимости от чина, и даёт наставления как использовать это:

– «Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь» (Лк. 19:13).

Дары – это знания, мудрость, защита, исцеление, способность творить чудеса и т. д., которые были предназначены для выполнения божественного предназначения – служению людям, научению их добру, любви, милосердию, помощи в их делах и пр., имеющие конечной целью их Спасение, поскольку Ангелы являются активными участниками в осуществлении Божественного Промысла.

Святитель Иоанн Златоуст писал, что под талантами здесь разумеется то, что находится во власти каждого (Толкования на Мф. 25:14 Свт. Иоанн Златоуст).

После долгого отсутствия Господь возвращается:

– «И когда Бог возвратился, получив царство» (Лк. 19:15), то спросил с каждого о выполненных заданиях:

– «Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал: господин! мина твоя

принесла пять мин. Сказал и этому: и ты будь над пятью городами» (Лк. 19:16-19).

«Поставить над городами» – «Это значит, что награда будет соответствовать трудам и подвигам, – для одних большая, для других меньшая по мере добродетелей» (Прот. Иоанн Бухарев Толк. Лк. 19:16).

Блаженный Феофилакт пишет, «что один принес пользу многим (людям) и умножил дарование в десять раз; другой также принес пользу, но меньшему числу» – (Блж. Феофилакт Болгарский, толк. Мф. 25:15-28).

– «Подошел и (третий) получивший один талант и сказал: господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой (данный Тобой) в земле; вот тебе твое» (Мф. 25:24,25).

Из ответа становится понятно, что это был один из восставших ангелов, дерзость слов которого указывает на полную потерю рассудка из-за ослепления разума пагубной ересью денницы и плотским развратом.

В чём этот ангел обвиняет Господина? В том, что Творец должен был Сам заботиться о помощи Своему падшему созданию – человеку, которому пообещал Спасение Он (Быт. 3:15), а не Ангелы. Но вместо этого, Бог распределил между всеми Ангелами Свои обязанности по спасению людей, а сейчас после отсутствия, просит показать ещё и результаты трудов, проделанных Ангелами («собранный ими урожай»).

Господь называет его лукавым (лживый, подлый, хитрый) и ленивым (Мф. 25:26):

– «Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял; для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» (Лк. 19:22,23).

Ответом – «твоими устами буду судить тебя, лукавый раб!» показано, что Творец обличает и судит лживого раба его же словами, а именно – ставит ему в вину следующее – ты «лукавый раб» знал, что Господь раздал тебе и всем другим Ангелам «таланты» и поручения для Спасения людей. Да, это Моя работа и Моё обещание людям об их Искуплении, а не ваше. Но вы все изначально и были созданы для служения людям:

– «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14).

Но если ты был создан для этого, знал об этом, принял талант и был готов служить Богу, но после оболыщения денницей не захотел использовать свой талант для совершения добрых дел, тогда нужно было хотя бы помогать тем Ангелам, которые делали эти благодеяния для людей. Но ты, лживый раб, вместо служения людям, провёл время в праздности, злодеяниях и разврате, которые привели к бедам и страданиям людей, а теперь вместо раскаяния, пытаешься переложить свою вину на Бога, лживо утверждая, что не выполнил задание из-за того, что это была изначально не твоя работа, а промысел Бога.

Блаженный Феофилакт Болгарский указывает: «третий решительно никому не был полезен, но время деятельности провел в праздности» (Блж. Феофилакт Болгарский, толк. Мф. 25:15-28).

После этого Творец, ввиду нераскаянности лживого раба, выносит решение:

– «итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дасться и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:28,29).

Этими словами показано - кто добрых дел совершает много, тому и Даров будет дано много: «Это значит, что награда будет соответствовать трудам и подвигам, – для одних большая, для других меньшая по мере добродетелей» – (Прот. Иоанн Бухарев, толк. на Лк. 19:16).

В притчах также указано, что талант «негодному» ангелу был дан только один, то есть наименьший, следовательно, речь идёт о самом низшем ангельском чине, который имели Ангелы охранники или стражники, именно этот чин падших ангелов упоминается в книгах.

Иоанн Златоуст отмечает, что если кто-то получает дар от Бога и не употребляет его для пользы людей, то этот дар отнимается:

– «Кто получил дар слова и учения для пользы других и не пользуется им, тот погубит самый дар» (Свт. Иоанн Златоуст, толк. Мф. 25:14).

Но ещё хуже, если этот Дар используется во вред людям, тогда Дар не только забирается, но и получатель Дара изгоняется в ад:

– «а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25:30).

Далее следует прямое указание Творца, чтобы «враги», которые не сделали ничего хорошего людям, но перешли на службу сатане,

заявив – «не хотим, чтобы он царствовал над нами» (Лк. 19:14), были отправлены в ад:

– «врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избежите предо мною» (Лк. 19:27).

Сколько Ангелов не исполнили указания Творца?

В притчах указано – третья часть.

То обстоятельство, что Бог дал полную свободу Ангелам и не присутствовал при этих событиях, подтверждает следующее:

– отсутствует описание в Книге Бытия (написанной Моисеем по вдохновению Бога) событий за период времени от убийства Авеля и изгнания Каина (гл. 4) до указаний Ною (гл. 6) (в гл. 4 и 5 описано генеалогическое древо);

– люди взмолились о помощи не Богу, а Ангелам, прося через них защиты Творца: «И ныне к вам, о святые неба, обращаются с мольбою души людей, говоря: испросите нам правду у Всевышнего» (Енох 2:20).

– в предложении «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5), используется глагол «увидел», показывающий восприятие уже свершившегося действия или результат действия, которое уже произошло.

– Слова «и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем» (Быт. 6:6), косвенно указывают, что эти события происходили в отсутствии Бога, так как Он не воскорбел бы, а не допустил бы такого развращения, после которого захотел бы истребить людей с лица земли.

– Ангелы обращаются к Богу с описанием грехов падших ангелов, что говорит о том, что Бог этого Сам не видел: «Так посмотри же, что сделал Азазел, как он научил на земле всякому нечестию и открыл небесные тайны мира. И заклинания открыл Семъйязу, которому ты дал власть быть вождём его сообщников. И пришли они (стражи) друг с другом к дочерям человеческими переспали с ними, с этими женами, и осквернились, и открыли им эти грехи. Жены же родили исполинов, и чрез это вся земля наполнилась кровью и нечестием» (Енох 2:24-27);

– Свт. Филарет указывал, что под «человеком высокого рода», который отправился в дальнюю страну, подразумевался Бог – «Человек в сей притче означает Бога Творца и Промыслителя» (Толк. Свт. Филарет (Дроздов) на Мф. 25:14)

В каком году началось грехопадение ангелов и сколько лет оно продолжалось?

Енох описывает время начала этих событий так: «в век моего отца Иаред некоторые ангелы, сошедшие с высоты неба преступили слово Господне. И вот они совершили грех, и преступили закон, и соединились с женами, и совершили с ними грех» (Енох 20:13,14).

Словами – «в век моего отца Иаред» показано, что Енох уже был рождён, так как Иаред назван отцом. В другом повествовании автор указывает: «И после меня во вторую седмицу восстанет великая злоба и произрастет обман, и во время нее будет первый конец, и во время ее спасется один муж (Ной)» (Енох 19:8).

В выражении – «И после меня ... восстанет великая злоба» показано, что речь идёт о времени, которое наступило на земле «после него». Поскольку Енох не умирал, а был взят живым на Небо, значит речь идёт о событиях, наступивших после его вознесения на Небо. Таким образом, после вознесения Еноха, на земле наступила «великая злоба», которая закончится общей гибелью и спасением Ноя.

Теперь рассчитаем, когда начался Всемирный Потоп. Адам родил Сифа в 130 лет, Сиф родил Еноса в 105 лет, Енос родил Каинана в 90 лет, Каинан родил Малелиила в 70 лет, Малелиил родил Иаред в 65 лет, Иаред родил Еноха в 162 года, Енох родил Мафусаила в 65 лет, Мафусаил родил Ламеха в 187 лет и Ламех родил Ноя в 182 года (Быт. 5:3–28). Потоп произошёл на 600 году жизни Ноя (Быт. 7:6). Складывая все эти цифры, получаем, что Великий Потоп начался в 1656 году от рождения Адама.

Определим в каком году Бог забрал Еноха на Небо, Адам родил Сифа в 130 лет, Сиф родил Еноса в 105 лет, Енос родил Каинана в 90 лет, Каинан родил Малелиила в 70 лет, Малелиил родил Иаред в 65 лет, Иаред родил Еноха в 162 года (Быт. 5:3-18). Получается, что Енох родился в 622 год от рождения Адама и был взят Богом на Небо, когда ему было 365 лет (Быт 5:23), то есть в 987 году:

– «Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5:23,24).

– «Верю Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу» (Евр.11:5).

С какой целью Бог взял Еноха живым на Небо в таком молодом возрасте (365 лет по современным меркам соответствуют 30–35 годам)? Ведь Пророк Илия и Апостол Иоанн Богослов были взяты на Небо живыми уже в преклонном возрасте.

Вероятно, чтобы во время отсутствия Бога, Енох мог бы подробно записать все происходящие события, которые, находясь на земле, он не смог бы изложить, к тому же не владея письменностью. В пользу этого предположения говорит тот факт, что Енох, как будто с высоты Небес, подробно и правдиво зафиксировал события, связанные с грехопадением ангелов:

– «Енох, ты праведный муж и писец правды» (Енох 3:41).

– «тогда позвал меня Господь собственными устами и сказал мне: «Пойди, Енох, сюда и к Моему святому слову!» И Он повелел подняться мне и подойти к воротам» (Енох 3:38,39).

Теперь примем, что Богу для раздачи заданий Ангелам по «управлению имением», а также для обучения Еноха письменности потребовалось какое-то время, обучение человека письму занимает несколько лет (в среднем 3 года). Тогда получается, что Бог дал полную свободу Ангелам в 990 году (987+3), а Сам «отлучился». Получив свободу воли и поступков, Денница увлекает треть ангелов и на земле наступает царство хаоса, оргий и вакханалий и этот период длился с 990 года, составил 666 лет и закончился Всемирным потопом в 1656 года, который и очистил Землю от греха:

– «И земля будет очищена от всякого развращения, и от всякого греха, и от всякого наказания, и от всякого мучения» (Енох 2:52).

– «И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни» (Быт. 6:17).

Вероятно, в связи с этим временем власти сатаны над людьми, Иоанн Богослов называет число 666 - числом зверя (Откр. 13:18).

Для чего Творец показал историю грехопадения ангелов?

Вероятно, по следующим причинам:

1. В этой истории представлено, что Творец никого не судит:

– «Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит» (Антоний Великий).

Ангелы осудили себя сами, лишились Свято-сти, после чего не могли уже находиться в Царстве Небесном:

– «не нашлось уже для них места на небе» (Откр. 12:7-9).

Спаситель много раз говорил об этом:

«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Ин. 5:22,23).

Последний Суд проведёт Иисус Христос с Ангелами. В чём будет его особенность?

От Суда будут освобождены слушающие Христа и верующие в Творца:

– «слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит» (Ин. 5:24).

Апостол Иоанн указывает, что Верующие в Христа не судятся, а неверующие сами себя осудили тем, что из-за своей нераскаянности, возлюбили тьму, так как во мраке их злые дела не видны людям.

– «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин. 3:18,19).

– «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8:33,34).

2. На примере истории грехопадения ангелов показано, что дорога в Жизнь только одна – путь Правды, служить людям и увеличивать свои награды (таланты) на Небесах – «собирайте себе сокровища на небе» (Мф. 6:20). Все другие пути – гордыня, клевета, зависть, разврат, колдовство и т. д. – это пути смерти, которыми идут пленённые демонами, обольщённые злословием на Бога и лишённые мудрости:

– «а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших ... Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся» (2Пет. 2:10,12).

3. Господь отмечает, что если уж ангелы не устояли в Правде, которые «превосходят людей крепостью и силою», то людям самостоятельно в борьбе с врагом спастись «невозможно» (Мф. 19:26), но можно только через Бога:

– «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань ... против духов

злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности ... а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом» (Еф. 6:11-18).

4. Человек является Творением Бога и представляет собой единственное создание на Земле, которое имеет великую ценность – общение с Богом. Также, как и Ангелам, любому человеку при рождении даётся, как минимум, один талант, который нужно использовать для своего Спасения и «накопления других талантов» через совершение добрых дел людям:

– «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

Для отыскания своего таланта, ребёнку и родителям нужно найти дело, к которому он имеет склонность, ему интересно этим заниматься и к которому «лежит Душа». Найдя талант, человек обеспечит свою жизнь и проживание близких, и если использует его для служения Богу и добрых дел людям, тогда этот талант будет удвоен.

Если человек не нашёл свой талант или найдя, не захотел его использовать для служения людям, тогда он должен помогать тем, которые это делают, но в этом случае талант не удвоится, только сохранится.

Если человек не использует свой талант, отказывается от дара Бога и «закапывает его в землю», то талант отнимается. Это выразится в том, что не имеющий ни одного «таланта» теряет человеческую сущность.

Но ещё хуже, если человек свой талант использует для злых дел, тогда этот талант не только отнимается, но и сам «негодный раб будет выброшен во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25:30).

Что такое вред людям? Это те злые дела, которыми научили людей падшие ангелы и которые приводят к появлению «множества безбожия, согрешений, нечестия, многим непотребствам и развращением всех путей»:

– «И явилось великое нечестие и много непотребства, и люди согрешили, и все пути их развратились» (Енох 2:15).

Также, чем больше человек заслужил «тантов», тем более бесы стараются обольстить, надеясь на появление злого гения, и кроме того «Падшие духи терзаются завистью к нам и не пристаю́т приводить в движение всё злое, чтобы мы не наследовали прежних престолов их на Небе» (Антоний Великий).

5. Показано, что те люди, которые вместо благодарения, злословят Бога – «будут биты»:

– «И Он изгонит царей с их престолов и из их царств, ибо они не превозносят Его, и не прославляют Его, и не признают с благодарностью, откуда досталось им царство» (Енох 8:11).

– «врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избежите предо мною» (Лк 19:27).

6. Эта история показывает, что Создатель проявлял длительное терпение, надеясь на образумление соблазнённых ангелов, после чего дал им полную свободу. Все верные Ангелы увидели к чему привело непочитание Творца и поклонение деннице, и сами возопили к Создателю о помощи:

– «вся земля наполнилась кровью и нечестием. И вот теперь разлученные души сетуют и вопиют к вратам неба и их воздыхание возносится: они не могут убежать от нечестия, которое совершается на земле. И Ты знаешь все, прежде чем это случилось, и Ты знаешь это и их дела, и, однако же, ничего не говоришь нам. Что мы теперь должны сделать с ними за это?» (Енох 2:27-30).

Также показано, чтобы люди избегали зловоний на Бога с дерзостью говоря – «Ты же всё видел, почему тогда допустил это зло в отношении меня?». Человек в трудной ситуации должен сам с покаянием обратиться за помощью к Богу.

7. Сколько времени Господь надеялся на покаяние ангелов?

– «Ни страх наказания, ни продолжительность долготерпения не отклонили их от злых дел» (Свт. Иоанн Златоуст, толк. Быт. 6:4).

После вознесения Еноха на Небо, на земле «восстаёт великая злоба»:

Енох родился в 622 год от рождения Адама и был взят Богом на Небо, когда ему было 365 лет (Быт 5:23), то есть в 987 году. В каком году Денница восстал на Адама и появилось зло – неизвестно. Адам и Ева родили Сифа в 130 лет, до этого были рождены Каин и Авель. Господь призывает к служению Еноха в 987 году и даёт

полную свободу Ангелам в 990 году, значит примерно девять столетий Творец надеялся на образумление заблудших ангелов:

– «сказать: Бог отвращается от злых – есть то же, что сказать: солнце скрывается от лишенных зрения» (Антоний Великий).

Некоторые люди, творя злодеяния говорят сами себе – «если бы Бог существовал, то давно бы наказал меня, значит Его нет».

Отсутствие взыскания не означает, что зло не будет наказано, оно демонстрирует проявление милости и предоставление Богом свободы действий и времени на раскаяние:

– «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но, чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).

Также, некоторые люди рассуждают – желание Бога поставить Своего Сына одесную Себя (а не Денницу), является ли справедливым, ведь Денница был могущественнее? При этом приводят следующие слова Спасителя, указывающие (по их мнению) на Его духовное искушение:

– «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).

Имя избранного Духом было известно ещё перед созданием Мира:

– «И прежде, чем Солнце и знамения были сотворены, прежде чем звёзды небесные были созданы, Его имя было названо пред Господом духов» (Енох 8:21). Речь идёт об Избранном по Духу, по сущности же произошедшем от Господа Духов:

– «Он будет жезлом для праведных и святых, чтобы они опёрлись на Него и не падали; и Он будет светом народов и чаянием тех, которые опечалены в своём сердце. Пред Ним упадут и поклонятся все живущие на земле, и будут хвалить и прославлять, и петь хвалу имени Господа духов. И посему Он был избран и сокрыт пред Ним, прежде даже чем создан мир; и Он будет пред Ним до вечности. И премудрость Господа духов открыла Его святым и избранным, ибо Он охраняет жребий праведных, так как они возненавидели и презрели этот мир неправды, и все его произведения и пути возненавидели во имя Господа духов; ибо во имя Его они спасаются» (Енох 8:22-25).

Подводя итог, можно сказать – ложное демоническое внушение, что Бог изгнал ангелов

за неповиновение, некоторыми Священнослужителями было воспринято как руководство к действию, что приводило к исполнению основной цели сатаны – расколу Церкви Христа, снижению её авторитета и уменьшению числа последователей.

Например, Патриарх Никон в 1650-х годах издаёт послание о внесении небольших изменений в богослужебные книги и церковные обряды. Также, как и денница (и, вероятно, по его обольщению) Патриарх Никон имел тайное желание добиться превосходства своей личной власти над царской. Однажды он заявил, что царь – это светлый месяц, а патриарх – это ясное солнышко, хотя на Руси с солнцем сравнивали только Царя.

Несмотря на письмо Константинопольского патриарха Паисия, что разница в обрядах не является преступлением против догматов и признаком ереси, Патриарх Никон начал проводить незначительные нововведения очень жестокими, беспощадными методами. Все воспротивившиеся ему сторонники старых обрядов были объявлены раскольниками и еретиками, и подлежали безжалостному уничтожению, что привело к расколу Русской православной церкви, разрушению духовного единства народа и отходу большого числа верующих от церкви. Лучшие сыны народа, готовые умереть за веру и которые не отреклись от двуперстия во имя Христа, были сожжены заживо, убиты или изгнаны. Изъятие генов таких людей из оборота, повлияло на дальнейшую историю страны, произошло генетическое обнищание и духовное ослабление нации, за сотни лет пострадали миллионы людей. Семьи уходили в леса, труднодоступные и необитаемые районы, в другие страны и континенты, колонии староверов существуют во многих странах мира.

В октябре 2000 года собор РПЦЗ издаёт «Послание» к приверженцам старых обрядов, в котором признаёт вину, за содеянное насилие (ложь, клевету, пытки и убийства) перед старообрядцами и просит прощения за обиды и насилие, совершённое как властями, так и священством.

В 2021 году председатель ОБЦС МП (Отдел внешних церковных связей Московского патриархата) митрополит Иларион (Алфеев) отмечает, что священноначалие Русской Православной Церкви глубоко осознаёт пагубные последствия церковного раскола XVII столетия, считает это национальной трагедией, а поэтому никогда не уклоняется от возможности как-то эти последствия уврачевать.

В католической церкви преследованию и сожжениям подверглись тысячи человек. Символом конфликта между наукой и догмой стал процесс над Галилео Галилеем в 1633 году в Риме, где под угрозой пыток инквизицией (система следственных и судебных органов Католической церкви), он отрекся от своих научных взглядов и был приговорен к пожизненному домашнему аресту.

Обвинённую в ереси церковным судом и сожжённую на костре Жанну д'Арк, позже причислили к лику святых в Римско-католической церкви, что не прибавило последователей Христианству.

Литература

1. Азбука веры, <https://azbyka.ru/padshieduxi>.
2. Библия Онлайн,
old.bibleonline.ru/qa/233-satan-fall/.
3. Книга Еноха: Ист.-крит. исслед., рус. пер. и объяснение апокриф. кн. Еноха: [1-й вып. апокрифов Ветхого завета] / Соч. свящ. Александра Смирнова. – Казань: тип. Ун-та, 1888. – 489, IV с.
4. Книга Еноха.
https://lib.rmvoz.ru/bigzal/apokrify_kniga_enoha.
5. Актуальные исследования. Новая теория Искупления Первородного греха // 2025. № 29 (264). Ч. I. С. 90-102.
6. Гесиод. Полное собрание текстов. Изд. «Лабиринт», Москва, 2001. – 256 с.
7. Актуальные исследования. Критический анализ теории «вечных мучений в аду» // 2025. № 42 (277). Ч. I. С. 57-66.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE FALL OF ANGELS

Abstract. *The article examines the issues related to the root causes of the rebellion of the Daybed against God, analyzes the circumstances of the rebellion and the causes of the fall of angels. A new interpretation of the parables of talents and mines is proposed, the meaning and meaning of the number of the beast – 666 is presented, and the connection between the fall of angels and humans is considered. The year of the rebellion and the expulsion of fallen angels from Heaven is calculated.*

Keywords: *the rebellion of the Daybed, the causes of the fall of angels, the motives of the rebellion of angels, the meaning and meaning of the number of the beast – 666, the year of the rebellion and the expulsion of fallen angels from Heaven, the interpretation of the parable of the talents.*